

THE BIGGEST PART OF MUSICAL CONSISTS OF HUMAN FEELINGS AND EMOTIONS

Uzbek-Finnish pedagogical institute
Faculty of Arts, Direction of Music Education
the student of 204 th group
Ravshanov Sherbek

***Abstract :** This article illustrates the interdependence of human feelings and emotions in the art of music . we know that the art of music originated in ancient times.The people who lived in the period of the primitive community system were able to distinguish the musical and noisy sounds of nature, learned to sing, and created the first musical instruments with their own hands. Until now, these instruments have been improved, their performance styles have also developed and enriched. People who have musical abilities among the people have enriched the art of music by creating wonderful pieces of music.*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada musiqa san'atining inson tuyg'ulari va emosiylarining bir-biriga bog'liqligi haqida so'z yuritiladi. Bilamizki musiqa san'ati juda qadimda paydo bo'lgan. Ibtidoiy jamoa tuzumi davrida yashagan odamlar tabiatdagi musiqiy va shovqin tovushlarni farqlay bilganlar, kuylashni o'rganganlar, o'z qo'llari bilan dastlabki cholg'u sozlarini yaratganlar. Hozirgi kungacha bu sozlar takomillashgan, ulardagi ijro uslublari ham rivojlanib boyigan. Xalq orasidagi musiqiy qobiliyatlarga ega bo'lgan kishilar ajoyib musiqa asarlari yaratib musiqa san'atini boyitganlar.*

***Key words:** Psychology of music, psychological education, diatonics, functional music, sense of hearing, temperament, musical work.*

Kalit so'zlar: *Musiqa psixologiyasi, psixologik ta'lim, diatonika, funksional musiqa, eshitish sezgisi, temperamentum, musiqiy asar.*

Psixologik ta'lim bo'lajak mutaxassisga musiqa san'atining psixologiyaning nozik jihatlari va musiqa pedagogikasi borasida bilim olishga yordam beradi. Bo'lajak bastakor, ijrochi, musiqashunos, pedagog insonning ichki kechinmalari, uning o'y va intilishlari, tahliliy hisob-kitob va tasavvurlar parvozi, musiqiy asar ustida ishlash va uning konsertdagi ijrosi, iroda va xotira, harakter va qobiliyat, shuningdek, musiqachi va tinglovchi shaxsiyatining boshqa psixologik sifatlarini yaxshi bilishi va etarlicha aniq tasavvur eta olishi kerak.

Musiqa psixologiyasi – psixologiyaning shunday sohasiki, u musiqaviy eshitish qobiliyati, eshitish sezgisining chegaralari, musiqaning lad, ritmikasini his qilish, sozni taktil (paypaslab) sezish, musiqaning anglanishi, yodda saqlanishi, ijro etilishi va undan bahramand bo'lish kabi masalani qamrab oladi. Musiqiy iste'dod va zakovat o'zining cheksiz imkoniyatlari, mo'jizaviy tabiati bilan bizni hayratga soladi va maftun etadi.

Nutq, tovushli signal berish va boshqa tovushli ma'noli jarayonlar singari, musiqa ham muayyan ma'lumotlarni sadolar vositasida ifodalash imkoniyatiga ega. Jumladan, tovushlarning baland-pastligi, ingichka-yo'g'onligi, uzun qisqaligi, kuchliligi va boshqa vositalar yordamida odamning ichki holatini ifodalash imkoniyati jihatidan musiqa nutqqa (nutq intonatsiyalariga) o'xshaydi.

Ammo, san'at turi sifatida musiqa faqat ungagina xos bo'lgan xususiyatlar (badiiy-estetik maqsadlarni ko'zlashi, mazmun va shakl badiiy qiymat sifatida kasb etilishi, ayniqsa, musiqa tovushlarining muayyan musiqa tizimlarida tashkil etilishi) bilan nutqdan farq qiladi.

Har bir alohida olingan musiqa tovushi birlamchi ifodaviy imkoniyatga ega bo'lsada musiqa tovushlarining baland-pastlik munosabatlari lad tuzilmalarida, muvaqqat nisbatlari esa musiqiy ritm va metrda o'z aksini topadi. Dunyoning

aksariyat xalqlari musiqa madaniyati, jumladan, o'zbek musiqa folklori, an'anaviy musiqa va bastakorlik ijodiyotida lad asosini turli ko'rinishdagi diatonika tashkil etadi.

Musiqa asaridagi kuy (mavzu)lar rivoji uning kompozitsiyasi (shakl)ni tashkil etadi. Musiqa asarlari shakliga muntazam takrorlanuvchi tarkib va unsurlar xos bo'lib, bular badiiy mazmundagi o'zgaruvchanlik, harakatchanlik kabi xususiyatlarga ma'lum darajada ziddir.

Amaliy maqsadda musiqadan foydalanishni funksional musiqa deb ataluvchi yo'nalishda ko'ramiz. Uning yordamida kundalik maishiy hayotga estetika baxsh etiladi, ayniqsa, ishlab chiqarish sohasida bu turdagi musiqa mehnat samaradorligini oshirish uchun mehnat jarayonining jadal sur'atlarda olib borilishini ta'minlaydi.

Mehnat jarayonida musiqadan foydalanish ish kuni davomida asabiy-ruhiy holatlarning xususiyatlari bilan bog'liq o'z qonuniyatlariga ega. Bunda mehnat jarayoni uchun kerakli ritmni o'rnatish, ish samaradorligini oshirish, ortib boradigan charchoqni chiqarish kabi ishlab chiqarish muammolarini hal etishga ko'maklashuvchi musiqani tanlash katta ahamiyatga ega.

Musiqiy ma'rifiy faoliyat musiqa san'atini o'rganish va targ'ib etishga yo'naltirilgan. Musiqa tarixchilari, tanqidchilari, nazariyotchilari, targ'ibotchilari, musiqa ma'rifati bilan shug'ullanuvchilar musiqa haqidagi fanlarni o'rganishadi, tahlil qilishadi, boyitishadi, rivojlantirishadi hamda klub, istirohat bog'lari, dam olish uylari, radio, televideniya, matbuot va boshqa joylarda omma o'rtasida madaniy-ma'rifiy ishlarni olib borishadi. Mustahkam poydevorga tayanadigan musiqiy ijrochilik va ijodkorlik san'atni mukammallashtiradi.

Musiqiy ma'rifat esa tinglovchilar auditoriyasini san'at, jahon musiqa madaniyatining durdonalari va yutuqlari bilan tanishtiradi. Musiqa psixologiyasida musiqashunosning intellektual va fikrlash faoliyatini hamda bastakor, kompozitor, ijrochi, tinglovchi o'zaro munosabatlarning psixologik xususiyatlarini o'rganishga muhim o'rin ajratiladi.

Eshitish sezgisi asosida musiqachilarda ichki eshitish va musiqiy eshitish xususiyatlari rivojlanadi. Bizning analizatorlarimiz moslashuvchanlik qobiliyatiga ega, ya'ni qo'zg'atuvchi ta'sirga ko'nika oladi. Uzoq muddat baland ovozda musiqani tinglagandan so'ng biz «piano» yoki «messo-forte» ovoz kuchidagi nozik o'zgarishlarni kam his etamiz. Uzoq vaqt sukunatda bo'lgach esa, biz hatto o'rta kuchdagi ovozni ham baland ovozdek qabul qilamiz. Misol uchun, bastakor va pianist Shopen kuyni hech qachon baland chalmagan. Lekin u piano, pianissimo, messo-forte bobida tengsiz ijrochiligi hisobiga ohangdorlikka erishgan.

Tuyg'u kechinmalarining turli shakllari mavjud – emosiyalar, affektlar, kayfiyat, stress holati va boshqalar. Tuyg'u turlari quyidagilar: ma'naviy, intellektual va estetik tuyg'ular (ba'zan ularni yuksak tuyg'ular deb atashadi). Musiqa san'atining eng katta qismi inson tuyg'ulari va emosiyalaridan iborat.

Bu san'at tuyg'uga murojaat etadi. Musiqiy asar tuyg'ularimiz, emosiyalarimiz, kayfiyatimiz, ehtirolarimizni junbushga keltirsagina bizni hayajonga sola oladi. Bunda tuyg'ular yoqimli, yoqimsiz, kulgili tus olishi mumkin. Kayfiyat, emosiya, affekt, stress holatlari shaklidagi tuyg'ular kechinmasi, qoidaga ko'ra, ko'proq yoki kamroq zohiran namoyon bo'ladi. Ularga yuzning ifoda harakatlari, mimika, jistikulyasiya, gavda holati, intonasiya va boshqalar kiradi. Shuningdek, asosiy emosional holatlarni: qiziqish, quvonch, rohat, hayrat, iztirob, g'azab, nafrat, fahm, qo'rquv, uyat va boshqalarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Musiqa san'ati faqat o'ziga xos bo'lgan ko'rinish va shakllarda, shuningdek, musiqiy-badiiy janrlarda, obrazlarda inson fikri, tuyg'ulari, maqsadlari, emosiyalari va temperamentini aks ettiradi. Bunday tafovutlar musiqiy faoliyatning janri, shakli, ko'rinishlari, musiqiy asar mazmuniga bog'liq bo'ladi. Inson ruhiyatidagi dinamik ko'rinishlarning individual xususiyatlarini biz temperament deb ataymiz. Ruhij jarayonlarning o'tish tezligi inson temperamentida namoyon bo'ladi. Temperamentlar xilma-xilligini bu

jarayonlarning o'tish sifati tarzida tavsiflash mumkin. Gippokrat (eramizdan avvalgi V asr) kishi organizmining holati undagi suyuqliklarning (qon, zardob, safro) o'zaro mutanosibligiga bog'liq deb hisoblagan. Qismlarning tegishli tarzidagi mutanosibligi lotin tilida temperamentum deb yuritilgan. Turli temperamentlarning nomlari shundan kelib chiqqan.

Sangvinik («sanvis» – qon) – sezilarli psixik faollikka ega odam. Fiziologiyada nerv faoliyatining kuchli vazmin tezkor turiga to'g'ri keladi. Flegmatik («flegma» – zardob) – xotirjam odam.

Fiziologiyada nerv faoliyatining kuchli vazmin sust turiga to'g'ri keladi. Xolerik («xole» – safro) – juda serg'ayrat odam. Fiziologiyada nerv faoliyatining kuchli novazmin turiga to'g'ri keladi.

Melanxolik («melayna xole» – qora safro) – psixologik faolligi past odam. Fiziologiyada nerv faoliyatining kuchsiz turiga to'g'ri keladi. Antik davr fanining temperamentning organik asoslari haqidagi ma'lumotlari faqat qiziqish uyg'otadi lekin temperamentning tipologik tuzilishi to'g'ri tasniflangan va hozirgi vaqtgacha amal qiladi.

Musiqqa san'atida turli temp, dinamika, xarakterning birlashuvi asarni ijro etish jarayonida unga rangdorlik va uyg'unlik baxsh etib turadi. Musiqada asarni temperament bilan ijro etish juda muhim, bu tinglovchi idrokini faollashtiradi. Asar xususiyati ko'p holda kompozitor va ijrochi temperamentiga, ularning ruhiy holatiga bog'liq.

O'quvchilarning psixologik o'ziga xosligini, temperamentini bilish pedagogga o'quv jarayonini to'g'ri tashkil etish, zarur musiqiy o'quv repertuarni to'g'ri tanlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. VilYunas V.K. Psixologiya emosional'no'x yavleniy. M., 1976. 44.

2. Mahkamova, S. R. (2021). MAKTAB O'QUVCHILARIDA MUSIQA MADANIYATI DARSLARINING INTEGRALLASHUVI.
3. Xalilova, M. M. (2021). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA MUSIQA TALIM TARBIYASINING DOLZARBLIGI.
4. Mahkamova, S. R., & Shahzod, G. (2021). O'QUVCHILAR TARBIYASIDA MUSIQA FANINING TUTGAN O 'RNI.
5. Mahkamova, S. R., & Obidova, S. P. (2021). MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA BOLALARNI MUSIQIY TARBIYALASH VA TA'LIM BERISH.
6. www.musiq.uz